

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

АУДИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЁННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА

Хушвакова Н.Ж., Давронова Г.Б., Фозилова Н.И., Пойонов А.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Полученные нами данные ясно показывают статистически значимую зависимость тяжести потери слуха от клинической формы ХГСО. Мезотимпанит характеризуется преобладанием легкой и средней степени потери слуха, что делает течение этой патологии относительно благоприятным. С другой стороны, эпитимпанит и смешанная форма заболевания связаны с более выраженными нарушениями слуха, включая тяжелую и глубокую тугоухость, что подчеркивает их неблагоприятный клинический и прогностический профиль и требует более тщательного наблюдения и раннего хирургического лечения.

Ключевые слова: мезотимпанит, эпитимпанит, холестеатома, мастоидит и субпериостальный абсцесс.

AUDIOLOGICAL FEATURES OF PATIENTS WITH COMPLICATED COURSE OF CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA

Xushvakova N.J., Davronova G.B., Fozilova N.I., Poyonov A.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Our data clearly show a statistically significant correlation between the severity of hearing loss and the clinical form of chronic suppurative otitis media. Mesotympanitis is characterized by a predominance of mild to moderate hearing loss, which makes the course of this pathology relatively favorable. On the other hand, epitympanitis and the mixed form of the disease are associated with more severe hearing impairment, including severe and profound hearing loss, highlighting their unfavorable clinical and prognostic profile and requiring careful monitoring and early surgical treatment.

Keywords: mesotympanitis, epitympanitis, cholesteatoma, mastoiditis and subperiosteal abscess.

АСОРАТЛАНГАН СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ ЎРТА ОТИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ АУДИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Хушвакова Н.Ж., Давронова Г.Б., Фозилова Н.И., Поёнов А.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бизнинг маълумотларимиз эшитиш қобилиятини йўқотишнинг оғирлиги ва сурункали йирингли ўрта отитнинг клиник шакли ўртасидаги статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқликни аниқ кўрсатади. Мезотимпанит енгил ва ўртача эшитиш қобилиятини йўқотишнинг устунлиги билан тавсифланади, бу эса ушбу патологиянинг кечилиши нисбатан қулай қилади. Бошқа томондан, эпитимпанит ва касалликнинг аралаш шакли эшитиш қобилиятининг оғирроқ бузилиши, жумладан, оғир ва чуқур эшитиш қобилиятини йўқотиш билан боғлиқ бўлиб, уларнинг ноқулай клиник ва прогностик профилини таъкидлайди ва эҳтиёткорлик билан мониторинг ва эрта жарроҳлик даволашни талаб қилади.

Калит сўзлар: мезотимпанит, эпитимпанит, холестеатома, мастоидит ва субпериостеал хўпнос.

e-mail: nilumed_lor@mail.ru

Хронический гнойный средний отит это стойкое воспалительное заболевание среднего уха и сосцевидного отростка, характеризующееся периодическими или постоянными выделениями из уха (отореей) через перфорированную барабанную перепонку [1,5,7]. ХГСО, по данным ВОЗ, определяется как хроническое воспаление среднего уха и сосцевидного отростка. Диагностическими критериями именно ХГСО являются рецидивирующие или постоянными выделениями из уха в течение более чем двух недель, часто как следствие перфорации барабанной перепонки и следовательно потеря слуха [2,8,9].

Раннее выявление и лечение ХГСО необходимы из-за его высокой распространенности, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Сложные причины включают в себя микробные

инфекции, иммунологические реакции хозяина и переменные факторы окружающей среды. На качество жизни пациентов влияют постоянная оторрея, потеря слуха и перфорация барабанной перепонки. Иммуногенетические переменные, такие как полиморфизмы генов цитокинов, влияют на восприимчивость и тяжесть заболевания, что сказывается на целенаправленной терапии. Отоскопия, аудиометрия и визуализация должны быть точными, чтобы направлять терапию. Понимание ХГСО необходимо для улучшения состояния пациентов и создания более эффективных методов профилактики и лечения. В связи с влиянием на общественное здравоохранение ХГСО нуждается в постоянных исследованиях и лечении [6].

Материалы и методы исследования: В данном исследовании использован проспективный метод наблюдения за пациентами с диагнозом ХГСО. Для исследования были включены 102 пациентов с диагнозом ХГСО а также 50 относительно здоровых лиц подобранных сопоставимо по полу и возрасту к пациентам основной группы для объективного сравнения. Исследования проводились базе ЛОР отделений городской многопрофильной центральной поликлинике города Самарканда в период с 2022-2024 года.

Больные были разделены по наличию осложнения ХГСО в момент обследования или в анамнезе (связанное с ХГСО) на две группы. Клинико-инструментальные данные больных были сравнены между исследуемыми группами.

Для диагностики использованы отоскопия, аудиометрия, МРТ, а также генетическое тестирование на полиморфизмы TNF- α G308A и IL-10 G1082A методом ПЦР. Лабораторные методы включали стандартные биохимические и гематологические анализы.

Средний возраст пациентов с осложнённым ХГСО составил $47,0 \pm 12,8$ года, без осложнений - $41,8 \pm 11,2$ года, что статистически не отличалось от показателя контрольной группы ($43,1 \pm 11,8$ года; $p_2=0,09$; $p_1=0,59$) (табл. 1). Частота хронических сопутствующих заболеваний была значимо выше в группе с осложнённым ХГСО (54,3%), чем при неосложнённом течении (28,4%) и в контроле (26,0%; $p_2<0,01$; $p_1=0,84$). Среднее количество обострений за год достигало $3,8 \pm 1,6$ в осложнённой подгруппе, $2,7 \pm 1,2$ - при неосложнённой форме и лишь $0,5 \pm 0,2$ - в контрольной группе ($p_2<0,001$; $p_1<0,01$).

У пациентов с ХГСО процедура аудиометрии проводилась для оценки порогов слышимости и нарушений звуковосприятия. Пациентам также проводили речевую аудиометрию для исследования способности восприятия речевых сигналов при различных уровнях звукового давления и выявления порога и коэффициента речевой разборчивости.

Пациентам также проводили речевую аудиометрию для исследования способности восприятия речевых сигналов при различных уровнях звукового давления и выявления порога и коэффициента речевой разборчивости.

Аудиометрическое исследование выявило полное отсутствие случаев нормального слуха в обеих подгруппах ХГСО (0%), в то время как в контрольной группе подавляющее большинство больных 48 (96,6%) - имели нормальные аудиометрические показатели ($p_1<0,001$; $p_2<0,001$). Так, значит ХГСО способствует постепенному и в большинстве случаев к необратимому нарушению слуховой функции.

Лёгкая степень тугоухости (26-40 дБ) оказалась наиболее распространённой формой при неосложнённом течении ХГСО, встречаясь у 39 (42,9%) больных, что достоверно выше, чем при ХГСО с осложнениями (8; 18,2%) и в контрольной группе (5; 6,7%; $p<0,001$). Это указывает на то, что при отсутствии осложнений слуховая функция, как правило, сохраняется на относительно удовлетворительном уровне, несмотря на хронический воспалительный процесс.

Потеря слуха в диапазоне 41-55 дБ, соответствующая умеренной степени тугоухости наблюдалась с близкой частотой в обеих подгруппах больных с ХГСО, в частности у 27 (29,7%) и 15 (34,1%) случаев в подгруппах больных с осложнением и без соответственно, при этом нарушения слуха данной категории в контрольной группе здоровых лиц не фиксировалась ($p<0,001$). Однако при осложнённом течении регистрировалось значительно больше случаев тяжёлой степени тугоухости ($p<0,001$), что является признаком вовлечения звукопроводящих в том числе и звуковоспринимающих структур.

Порог слухового восприятия повышенное до 56-70 дБ соответствующая умеренно-тяжёлой тугоухости была значительно ($p<0,01$) чаще диагностирована у больных с осложнениями после ХГСО и наблюдалась в 16 (36,4%) случаев по сравнению с 17 (18,7%) случаями у больных с ХГСО без диагностированных осложнений. Аналогично, тяжёлая потеря слуха при котором порог слухового восприятия повышается в пределах 71-90 дБ, регистрировалась в 6 (13,6%) случаях у больных с осложнениями и лишь в 5 (5,5%) случаях без осложнений ($p<0,01$). Глубокая потеря слуха (>90 дБ) встречалась значительно редко (3,3% и 4,5% случаев соответственно).

Степени потери слуха у пациентов с ХГСО и контрольной группы

Характеристики	ХГСО без осложнений (n = 91 ухо)	ХГСО с осложнениями (n = 44 ухо)	Контрольная группа (n=75 ухо)	P-значение
Нормальный слух	0 (0,0%)	0 (0,0%)	70 (93,3%)	$p_1 < 0.001$ $p_2 < 0.001$
Легкая потеря слуха (26-40 дБ)	39 (42,9%)	7 (18,2%)	5 (6,7%)	$p_1 < 0.001$ $p_2 < 0.001$
Умеренная потеря слуха (41-55 дБ)	27 (29,7%)	15 (34,1%)	0 (0,0%)	$p_1 < 0.001$ $p_2 < 0.001$
Умеренно-тяжелая потеря слуха (56-70 дБ)	17 (18,7%)	14 (36,4%)	0 (0,0%)	$p_1 < 0.01$ $p_2 < 0.01$
Тяжелая потеря слуха (71-90 дБ)	5 (5,5%)	6 (13,6%)	0 (0,0%)	$p_1 < 0.01$ $p_2 < 0.01$
Глубокая потеря слуха (>90 дБ)	3 (3,3%)	2 (4,5%)	0 (0,0%)	$p_1 = 0.10$ $p_2 = 0.08$

Примечание. Для сравнений использовались критерии Манна-Уитни-Уилкоксона и Фишера с уровнем достоверности $p < 0.05$.

Сравнение статистически обработанных данных нашего исследования с ранее опубликованными работами, показывает, что при осложнённых формах ХГСО значительно чаще выявляются тяжёлые и умеренно-тяжёлые степени потери слуха, как и было установлено в нашем исследовании, что объясняется деструкцией слуховых структур. Аналогичные данные приведены в исследовании, где показана корреляция между продолжительностью воспалительного процесса, наличием холестеатомы и степенью снижения слуха [3,10].

Аудиологические данные после статистического анализа указывают на то, что осложнённые формы ХГСО характеризуются смещением аудиометрического профиля в сторону более тяжёлых форм тугоухости. При ХГСО, без осложнений у пациентов преобладают лёгкая и умеренная степень снижения слуха.

В контрольной группе в большинстве случаев относительно здоровые лица (94%) имели нормальные аудиометрические показатели, тогда как среди пациентов с ХГСО нормальный слух не был зарегистрирован ни в одном случае.

Результаты. Лёгкая степень потери слуха (26-40 дБ) преобладала у пациентов с неосложнённым течением заболевания - 35,8% случаев, тогда как при осложнённом ХГСО этот показатель был почти вдвое ниже (17,1%) и в контрольной группе не превышал 6%. Умеренная тугоухость (41-55 дБ) встречалась у 32,8% пациентов без осложнений и у 25,7% с осложнённым течением, полностью отсутствуя в контроле.

Порог слухового восприятия повышенное до умеренно-тяжёлой степени (56-70 дБ) значительно более часто наблюдалась у больных с осложнённым ХГСО (28,6%), чем у пациентов без выявленных осложнений ХГСО (20,9%). Тяжёлая тугоухость при котором порог слухового восприятия повышается в пределах 71-90 дБ также встречалась чаще при осложнённых формах, в частности у 20,0% против 9,0% больных в соответствующих подгруппах с осложнениями и без. Повышение порога слухового восприятия выше 90 дБ отмечалась у 8,6% пациентов с осложнённым течением и лишь у 1,5% больных без диагностированных осложнений.

Исходя из полученных данных, повышение порога слухового восприятия, при различных категориях тугоухости, наиболее выражено встречается у больных с осложнениями при ХГСО по сравнению с больными без осложнений.

Были выявлены значительные различия в степени повышения порога слуховосприятия у пациентов с ХГСО различных клинических форм (табл. 3.6). Всего было обследовано 102 пациента, среди которых 71 с мезотимпанитом, 26 с эптитимпанитом и 5 со смешанной формой заболевания.

Результаты показывают, что легкая потеря слуха или инструментально установленный порог слухового восприятия в пределах 26-40 дБ является в значительной степени пациентов с мезотимпанитом (30 пациентов [42,3%]), тогда как легкая потеря слуха не была обнаружена у пациентов с эпи-

тимпанитом и смешанными формами ХГСО ($p < 0,001$). Именно клинические случаи мезотимпанита были часто связаны с менее тяжелым нарушением слуха в нашем исследовании.

Таблица 2

Степени потери слуха у пациентов с ХГСО в разрезе различных форм заболевания

Характеристики	Мезотимпанит (n=71)	Эпитимпанит (n=26)	Смешанная форма (n=5)	P-значение
Нормальный слух	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	$p_1 = \text{нд}$ $p_2 = \text{нд}$
Легкая потеря слуха (26-40 дБ)	30 (42.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	$p_1 < 0.001$ $p_2 = \text{нд}$
Умеренная потеря слуха (41-55 дБ)	28 (39.4%)	3 (11.5%)	0 (0.0%)	$p_1 < 0.001$ $p_2 = \text{нд}$
Умеренно-тяжелая потеря слуха (56-70 дБ)	10 (14.1%)	14 (53.8%)	2 (40.0%)	$p_1 < 0.01$ $p_2 = 0.02$
Тяжелая потеря слуха (71-90 дБ)	3 (4.2%)	10 (38.5%)	2 (40.0%)	$p_1 < 0.001$ $p_2 < 0.01$
Глубокая потеря слуха (>90 дБ)	0 (0.0%)	3 (11.5%)	1 (20.0%)	$p_1 < 0.05$ $p_2 = 0.04$

Примечание. Для сравнения использовались критерии Манна-Уитни-Уилкоксона и Фишера с уровнем достоверности $p < 0.05$. p_1 = сравнение группа 1 vs группа 2, p_2 - сравнение группа 1 vs группа 3.

Умеренная тугоухость при котором порог слухового восприятия повышается и варьирует в пределах 41-55 дБ была выявлена у 28 пациентов (39,4%) с мезотимпанитом и у 3 пациентов (11,5%) с эпитимпанитом, тогда как при смешанной форме такие умеренные изменения в восприятии слуха не наблюдалось ($p_1 < 0,001$). Однако распределение больных по степени тяжести потери слуха, в частности при значительно высоких порогах слухового восприятия было иным. Так, например, если умеренно-тяжелая потеря слуха (56-70 дБ) была обнаружена у 14 пациентов с эпитимпанитом (53,8%) и у 2 пациентов со смешанной формой (40,0%) ХГСО, то при мезотимпаните она была выявлена только у 10 (14,1 %) пациентов ($p_1 < 0,01$, $p_2 = 0,02$).

Распределение больных с тяжелой тугоухостью при котором порог слухового восприятия повышается в пределах 71-90 дБ также была статистически значимой. Эпитимпанит был зарегистрирован у 10 пациентов (38,5%); смешанная форма наблюдалась у 2 (40,0%), но при мезотимпаните только у 3 пациентов (4,2%) ($p_1 < 0,001$, $p_2 < 0,01$). Исходя из полученных данных, риск серьезной потери слуха значительно повышается при деструктивных изменениях, характерных для эпитимпанита и смешанных форм.

У больных с мезотимпанической формой ХГСО повышение порога слухового восприятия выше 90дБ что соответствует глубоко повышается в пределах никакой связи не наблюдалось, что можно считать показателем относительно благоприятного прогноза для этой группы пациентов. С другой стороны, частота глубокой потери слуха была значительно выше у пациентов с эпитимпанитом (3 пациента, 11,5%) и смешанной формой (1 пациент, 20,0%), чем у пациентов с простой перфорацией барабанной перепонки ($p_1 < 0,05$, $p_2 = 0,04$). Несмотря на небольшое количество наблюдений в смешанной группе, выявленная закономерность подтверждает высокий риск тяжелой потери слуха при осложненных формах заболевания.

Вывод. Полученные нами данные ясно показывают статистически значимую зависимость тяжести потери слуха от клинической формы ХГСО. Мезотимпанит характеризуется преобладанием легкой и средней степени потери слуха, что делает течение этой патологии относительно благоприятным. С другой стороны, эпитимпанит и смешанная форма заболевания связаны с более выраженными нарушениями слуха, включая тяжелую и глубокую тугоухость, что подчеркивает их неблагоприятный клинический и прогностический профиль и требует более тщательного наблюдения и раннего хирургического лечения.

Список литературы:

1. Niparko JK, Wang NY, Rauch SD, et al. Serial audiometry in a clinical trial of AIED treatment. *OtolNeurotol*. 2005;26(5):908-917.
2. Wilson WR, Byl FM, Laird N. The efficacy of steroids in the treatment of idiopathic sudden hearing loss: a double-blind clinical study. *Arch Otolaryngol*. 1980; 106(12):772-776.
3. Vambutas A, Pathak S. AAO: Autoimmune and autoinflammatory (disease) in otology: what is new in immune-mediated hearing loss. *Laryngoscope Investig Otolaryngol*. 2016; 1(5): 110-115.
4. Давронова Г. Б., Хушвакова Н. Ж. Усовершенствование методов лечения наследственно обусловленных форм приобретенной нейросенсорной тугоухости // *Sciences of Europe*. – 2018. – №. 27-2. – С. 27-30.
5. Давронова Г. Б., Исхакова Ф. Ш. Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза // *In Situ*. – 2016. – №. 5. – С. 41-43.
6. Хушвакова Н. Ж., Давронова Г. Б. (2013). Оценка эффективности лазерного облучения при комплексном лечении хронического тонзиллита. *Российская оториноларингология*, 1 (62), 221-223. doi:10.18692/1810-4800-2015-5-31-34
7. Хушвакова Н. Ж., Давронова Г. Б. (2020). Современный взгляд на диагностику и лечение приобретенной нейросенсорной тугоухости. *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*, 1, 43-47. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2020-1-10>
8. Хушвакова Н., Давронова Г. Ортирилган нейросенсор каттиққўлоқликни даволаш усуллари тақомиллаштириш // *Журнал вестник врача*. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 90-93. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020931-89-92>
9. Хушвакова Н., Улашов Ш., Давронова Г. Improvement of diagnostics and complex treatment of rhinosinusogenic orbital complications in children // *Общество и инновации*. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 296-301. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss2-pp296-301>
10. Ibragimov K, Palma M, Keane G, Ousley J, Crowe M, Carreño C, Casas G, Mills C, Llosa A. Shifting to Tele-Mental Health in humanitarian and crisis settings: an evaluation of Médecins Sans Frontières experience during the COVID-19 pandemic. *Conflict and health*. 2022 Dec;16(1):1-5.

Для цитирования: Хушвакова Н.Ж., Давронова Г.Б., Фозилова Н.И., Пойонов А.А. Аудиологические особенности больных с осложнённым течением хронического гнойного среднего отита // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 1(21). – С. 237–241. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18272201>